

AKSIYADORLIK JAMIYATLARI BIZNES MOLIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Toshpulatov Murodulla Sobirjon o‘g‘li

*iqtisodiyot fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)
korporativ moliya va qimmatli
qog‘ozlar kafedrasida dotsenti
Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti*

E-mail: murodulla995@email.ru

ORCID: 0009-0000-4515-2903

Annotatsiya. Maqolada aksiyadorlik jamiyatlari biznes moliyasini takomillashtirish yo‘llari chuqur tahlil qilinib, bu borada nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar tadqiq etilgan. Moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, kapital tuzilmasini optimallashtirish va investitsiyaviy faoliyatni rag‘batlantirish bo‘yicha muhim fikrlar ilgari surilgan. Shuningdek, zamonaviy moliyaviy boshqaruv tamoyillarini joriy etish va diversifikatsiyalashgan moliyalashtirish manbalarini shakllantirishga doir takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: milliy iqtisodiyot, aksiyadorlik jamiyati, aksiya, obligatsiya, investor, emitent, emissiya, bozor kapitallashuvi, kapital, investitsiya, xorijiy investorlar, bozor kon‘yunkturasi, dividend.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ФИНАНСОВ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Ташпулатов Мурадулла Сабирджан оглы

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент кафедры
корпоративных финансов и ценных бумаг
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: murodulla995@email.ru
ORCID: 0009-0000-4515-2903*

Аннотация. В статье анализируются вопросы совершенствования финансирования предприятий акционерных обществ, имеющие важное значение в интеграции теоретических основ и практических подходов в этом направлении. Выдвигаются идеи по рациональному использованию финансовых ресурсов, оптимизации структуры капитала, стимулированию инвестиционной активности. Также вносятся предложения по внедрению современных принципов финансового управления и формированию диверсифицированных источников финансирования.

Ключевые слова: национальная экономика, акционерное общество, акция, облигация, инвестор, эмитент, эмиссия, рыночная капитализация, капитал, инвестиции, иностранные инвесторы, рыночная конъюнктура, дивиденд.

WAYS OF IMPROVING THE BUSINESS FINANCE OF JOINT-STOCK COMPANIES

Toshpulatov Murodulla Sobirjon ogli

Doctor of Philosophy (PhD)

*in Economic Sciences
Associate Professor
of the Department of
Corporate finance and securities
Tashkent State the University of Economics
E-mail: murodulla995@email.ru
ORCID: 0009-0000-4515-2903*

Abstract. The article provides an in-depth analysis of ways to improve the business finance of joint-stock companies, combining theoretical foundations and practical approaches in this regard. It puts forward important ideas on the rational use of financial resources, optimization of the capital structure and stimulation of investment activities. It also presents proposals for the introduction of modern financial management principles and the formation of diversified sources of financing.

Keywords: national economy, joint-stock company, stock, bond, investor, issuer, emission, market capitalization, capital, investment, foreign investors, market conditions, dividend.

Kirish

Bugungi kunda aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining barqarorligi va investitsion jozibadorligini ta'minlashda biznes moliyasini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida aksiyadorlar ishonchini oshirish, kapitallarni oqilona jalb etish va daromadlarni strategik boshqarish zamonaviy moliyaviy menejment vositalari orqali amalga oshirilmoqda. Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, "2024-yilda Yangi Zelandiya, Singapur, Gong Kong hududlari biznes qilish bo'yicha eng yaxshi makon sifatida e'tirof etilgan"[1]. Ushbu jihatlarni inobatga olsak, milliy iqtisodiyotda biznes moliyasini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Jahon tajribasida aksiyadorlik jamiyatlari samaradorligi, ko'p jihatdan, ularning moliyaviy hisobotlarining shaffofligi va qarorlar qabul qilishda raqamli tahlil vositalaridan foydalanishiga bog'liq. Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida kapital bozorining faollashuvi ushbu jamiyatlarning moliyaviy mexanizmlarini chuqur tahlil qilish va modernizatsiya qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. So'nggi yillarda milliy iqtisodiy rivojlanish strategiyasida aksiyadorlik jamiyatlarini transformatsiya qilish, ularning boshqaruv tizimlarini xususiylashtirish va korporativ boshqaruvni kuchaytirish asosiy yo'nalishlardan biriga aylandi. Shu bois, biznes moliyasini takomillashtirish orqali nafaqat ichki moliyaviy barqarorlik ta'minlanadi, balki xorijiy investorlar uchun ham ishonchli platforma yaratiladi. Bunda asosiy e'tibor daromad va xarajatlar monitoringini raqamlashtirish, samarali dividend siyosatini yuritish va aksiyadorlik kapitalining rentabelligini oshirishga qaratilmoqda. Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy mexanizmlarini chuqurlashtirish natijasida ularning raqobatbardoshligi va iqtisodiy o'sishdagi ulushi ortadi.

Biznes moliyasini takomillashtirish aksiyadorlik jamiyatlarining iqtisodiy salohiyatini oshirishda asosiy omillardan biri sifatida qaralmoqda. Mazkur jarayon moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, investitsiya loyihalarini tahlil qilish va risklarni oldindan baholash imkoniyatlarini kengaytiradi. Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki kabi xalqaro moliyaviy institutlar tavsiyalariga ko'ra, korporativ moliya strategiyalarini innovatsion asosda shakllantirish aksiyadorlik jamiyatlarining uzoq muddatli muvaffaqiyatini belgilovchi omildir. O'zbekiston bozorida faoliyat yuritayotgan ko'plab aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy rejalashtirishni kuchaytirish, byudjetlashtirish tizimlarini joriy etish va kapital tuzilmasini optimallashtirish orqali o'zining iqtisodiy ustuvorliklarini mustahkamlab bormoqda. Ushbu yondashuvlar kompaniyaning kreditga layoqatlilik darajasini oshiradi va bank-moliya tizimi bilan samarali integratsiyasini ta'minlaydi. Shu bilan birga, dividend siyosatini aniq tartibga solish va moliyaviy ko'rsatkichlarning oshkoraligi aksiyadorlar manfaatlarini himoya qiladi. Zero, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida belgilanganidek, "Kichik va o'rta biznesning xalqaro

bozorlarga chiqishiga imkoniyatlarni kengaytirish, mikro moliyalashtirishni rivojlantirish, innovatsiyalar va startaplarni qo'llab-quvvatlash hamda yirik biznes bilan kooperatsiyani rivojlantirishning yangi instrumentlarini amaliyotga joriy etish. Oilaviy tadbirkorlik asosida bandlikni ta'minlashda oddiy “qo'l mehnati”dan – sanoatlashgan ishlab chiqarish bosqichiga o'tish, uskuna sotib olish uchun imtiyozli kredit miqdorini 100 million so'mgacha oshirish”[2], biznes muhitini yaxshilashga o'z xissasini qo'shadi. Bozor kon'yunkturasidagi o'zgarishlarga moslasha oladigan moliyaviy strategiyalar jamiyatning faoliyati barqarorligini ta'minlash bilan birga, uning ijtimoiy mas'uliyatli subyekt sifatida nufuzini oshiradi. Natijada, moliyaviy boshqaruvning zamonaviy metodlari orqali jamiyatlar o'z rivojlanish strategiyasini barqaror asosga qurishga erishadilar.

Aksiyadorlik jamiyatlarida biznes moliyasini takomillashtirish – bu nafaqat hozirgi moliyaviy natijalarni yaxshilash, balki kelajakdagi barqaror rivojlanishni strategik tarzda ta'minlash vositasidir. Korporativ moliyaning samarali boshqaruvi aktivlar rentabelligini oshirish, moliyaviy oqimlarni to'g'ri yo'naltirish va qarorlar qabul qilish jarayonini optimallashtirish orqali amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan yirik aksiyadorlik jamiyatlarining rivojlanish trayektoriyasida korporativ moliyaning strategik rejalashtirilganligi ularning xalqaro moliya bozorlariga chiqish salohiyatini kuchaytiradi. Masalan, 2021–2024 yillarda “O'zbekiston Respublikasi tovar-xom ashyo birjasi” AJ moliyaviy mexanizmlarni modernizatsiya qilish orqali savdo hajmlarini sezilarli darajada oshirishga erishdi [14]. Shu kabi muvaffaqiyatlar asosida, korporativ moliyaning zamonaviy vositalarini joriy etish, risklarni boshqarish tizimini kuchaytirish va kapitalni diversifikatsiya qilish asosiy ustuvorlik sifatida qaralmoqda. Bularning barchasi aksiyadorlik jamiyatlarining iqtisodiy ekotizimdagi o'rnini mustahkamlab, ular orqali makroiqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shilishini ta'minlaydi. Strategik yondashuvlar natijasida kompaniyalar faqat moliyaviy resurslarni boshqarish bilangina emas, balki innovatsion rivojlanishni moliyalashtirish orqali yangi bozorlar sari yo'l ochadi. Shu bois biznes moliyasini takomillashtirish aksiyadorlik jamiyatlari uchun zamonaviy iqtisodiy muhitda raqobatbardoshlikni saqlab qolishning va iqtisodiy yuksalishning ajralmas omiliga aylanmoqda.

Adabiyotlar sharhi

Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish zamonaviy iqtisodiy transformatsiya sharoitida milliy kapital bozorlarining barqarorligi va investitsion jozibadorligini oshirishda muhim omil sanaladi. Xalqaro amaliyotdan ma'lumki aksiyadorlik jamiyatlari biznes moliyasini takomillashtirish milliy iqtisodiy o'sish uchun zamin yaratadi hamda ushbu yo'nalishda qator iqtisodchi olimlar o'z ilmiy izlanishlarini olib borganlar. Jumladan, Richard Brealey va Stewart Myers tahliliy ishida aksiyadorlik jamiyatlarining optimal kapital tuzilmasini tanlashda qarz va kapital o'rtasidagi balansni ta'minlash muhimligini ta'kidlaydi. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, “Qarzning ortiqcha darajasi moliyaviy barqarorlikka tahdid soladi, biroq me'yordagi qarz soliq yengilliklari hisobiga sof foyda rentabelligini oshirishi mumkin. Bu fikr Fitch va Moody's reytinglarida A va B sinf kompaniyalarning moliyaviy samaradorlik ko'rsatkichlari tahliliga asoslanadi” [3]. Demak, korporativ moliyaviy qarorlarida kapital tuzilmasining nisbati strategik ustuvorlik kasb etadi va aksiyadorlar qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli zamonaviy iqtisodiy adabiyotda kapital tuzilmasi nazariyasi korxonaning uzoq muddatli raqobatbardoshligini belgilovchi kalit omil sifatida qaralmoqda.

Global investitsiya muhiti sharoitida kapitalning narxi va investitsiya rentabelligi o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhim moliyaviy vazifalardan biri hisoblanadi. Xorijlik iqtisodchi olim Aswath Damodaran o'zining NYU Stern maktabida chop etilgan maqolasida aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy samaradorligini oshirish uchun Weighted Average Cost of Capital (WACC) va Internal Rate of Return (IRR) indikatorlari asosida investitsion loyihalarni baholashni taklif qiladi. Uning fikricha, “Kompaniya moliyaviy qarorlarida risklarni o'lchash va aksiyadorlar qiymatini maksimal darajada oshirish strategik yondashuni talab etadi”[4]. Shu bilan birga, Damodaran investitsion tahlilning faqatgina hisob-kitoblar emas, balki

qaror qabul qilishdagi strategik ong va riskka nisbatan tolerantlik darajasiga ham bog‘liq ekanini ta’kidlaydi. Bu yondashuv orqali kompaniyalar o‘z resurslarini yanada oqilona taqsimlab, kapital samaradorligini oshirishga erishishlari mumkin.

Korporativ boshqaruv tizimi va agentlik muammolari zamonaviy aksiyadorlik jamiyatlari uchun dolzarb masalalardan biridir. Iqtisodchi olim Michael Jensen o‘z maqolasida aksiyadorlar va menejerlar o‘rtasidagi agentlik muammosini kamaytirish uchun tashqi moliyaviy nazorat va ichki boshqaruv mexanizmlarini taklif etadi. Uning ta’kidlashich, “Samarasiz kapital taqsimoti kompaniya qiymatini pasaytiradi va bu holatni aniq KPI (asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari) joriy etish orqali nazorat qilish mumkin”[5]. Demak, samarali boshqaruv mexanizmlarining joriy etilishi kompaniya moliyaviy barqarorligini mustahkamlash bilan birga, kapital bozorida ijobiy imij shakllantiradi.

Sanoat tarmoqlari o‘ziga xos moliyaviy risklar va operatsion xususiyatlarga ega bo‘lganligi bois, qarorlar asosi sifatida ishonchli axborotlar bazasi alohida ahamiyat kasb etadi. MDH olimlaridan S.I. Krilov, O.A. Reshetnikovalarning ilmiy tadqiqotlarida qayd etilishicha, “Sanoat korxonasining moliyaviy holatini yaxshilashga qaratilgan eng samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun tegishli axborot bazasi talab qilinadi. Bunday holda, korxonaning moliyaviy holatini har tomonlama tahlil qilish va prognozlash natijalari ta’sir qilishi kerak, bu esa uni yaxshilash yo‘llarini aniqlashga imkon beradi”[6]. Moliyaviy barqarorlik darajasini aniqlovchi asosiy omillardan biri – resurslarning shakllanish manbai va ularning taqsimoti hisoblanadi. Iqtisodchi olimlardan A. Alyabyevaning qarashlariga muvofiq, “Korxonaning moliyaviy barqarorligini baholash uchun uning moliyaviy holatini tahlil qilish kerak. Korxonaning moliyaviy holati moliyaviy resurslarning mavjudligi, joylashishi va ishlatilishini aks ettiruvchi ko‘rsatkichlar yig‘indisidir. Moliyaviy resurslarning mavjudligi, ulardan samarali foydalanish, ularni shakllantirish manbalari tarkibining optimal nisbati korxonaning bozor va moliyaviy barqarorligini, uning to‘lov qobiliyati va likvidligini, ishbilarmonlik faolligi va raqobatbardoshligini belgilaydi” [7]. Olimning yondashuvi real sektordagi korxonalar uchun barqaror o‘shishni ta’minlash va uzoq muddatli raqobatbardoshlikni qo‘lga kiritish yo‘lida muhim ahamiyatga ega. Shu bois moliyaviy tahlil vositalari orqali korxonalar faoliyatiga strategik yondashuv zarur.

Dividend siyosati aksiyadorlik jamiyatlarining kapital bozori bilan o‘zaro aloqasini aniqlovchi omil sifatida o‘z aksini topmoqda. Yurtimiz iqtisodchi olimlaridan S. Elmirezayev aksiyadorlik jamiyatlari biznesini rivojlantirishda dividend siyosatiga alohida e’tibor qaratib, foyda taqsimotini opyimlashtirish orqali bozor kapitallashuvini oshirish mumkinligini qayd etgan [8]. Unga ko‘ra, barqaror dividend siyosati kompaniya aksiyalariga bo‘lgan ishonchni kuchaytiradi va ularning bozor bahosini oshiradi. Bu esa o‘z navbatida, aksiyadorlar sonini ko‘paytirish va investitsion faollikni oshirish imkonini yaratadi. Dividend strategiyasi biznes strategiyasi bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, bu moliyaviy boshqaruvda muvozanatni ta’minlaydi.

Korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish ishlab chiqarish resurslarining samarali taqsimoti bilan uzviy bog‘liqdir. Mahalliy iqtisodchi olimlardan A. Karimov o‘zining ilmiy tadqiqotlarida ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirishga alohida e’tibor qaratgan. Iqtisodchining fikricha, “Fond bozori rivojlanishi milliy aksiyadorlik jamiyatlarini arzon moliyaviy resurslar bilan ta’minlaydi va biznes faoliyatni kengaytirishga imkon yaratadi” [9]. Bu yondashuv asosida resurslarning maksimal samaradorligini ta’minlash orqali moliyaviy mustaqillikka erishish mumkin. Natijada jamiyatlar faoliyatining tashqi omillarga qaramligi kamayadi va ularning innovatsion salohiyati ortadi. Dividend siyosatining korporativ strategiyadagi o‘rni bugungi kunda nafaqat moliyaviy ko‘rsatkich, balki aksiyadorlar bilan ishonchli aloqaning indikatoriga aylangan. Iqtisodchi olim S. Omonovning fikricha, “Dividend siyosatini o‘rganish kapital bozori ishtirokchilari uchun muhim bo‘lib, investorlarning kompaniyalarga bo‘lgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi. Dividend to‘lovlarining barqarorligi aksiyalar jozibadorligini ta’minlab, investorlarni uzoq muddatli sarmoya kiritishga undaydi. Yuqori dividend rentabelligiga ega kompaniyalar

aksiyalariga talab yuqori bo‘lib, bu ularning bozor qiymatini oshirishga yordam beradi. Dividend siyosati kompaniyaning moliyaviy barqarorligi va biznes strategiyasining samaradorligini aks ettiruvchi muhim ko‘rsatkich hisoblanadi” [11]. Shu bilan birga dividendlar orqali aksiyadorlar bilan barqaror aloqa o‘rnatilib, kompaniyaning ijobiy obro‘sini shakllantirishga xizmat qilinadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada aksiyadorlik jamiyatlari biznes moliyasini takomillashtirish amaliyoti va yo‘llari tahlilini amalga oshirishda taqqoslama tahlil, statistik tahlil, qiyoslash, ilmiy abstraksiyalash, analiz, sintez kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Zamonaviy aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy resurslarni samarali boshqarish strategiyasi ularning raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omillardan biridir. Moliya oqimlarini to‘g‘ri yo‘naltirish, qarz va kapital tarkibini muvozanatlash orqali risklarni kamaytirish imkoniyati yuzaga keladi. Shu jihatdan, moliyaviy menejmentga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish strategik qarorlarni tezkor qabul qilishda alohida ahamiyat kasb etadi. Jahon banki va IMF tahlillariga ko‘ra, “... aksiyadorlik jamiyatlarining 65 foizi raqamli moliyaviy boshqaruvga o‘tgan” [12]. Moliya bozorlarida kapital narxining doimiy o‘zgaruvchanligi biznes moliyasida adaptiv yondashuv zaruratini keltirib chiqarmoqda. Aksiyadorlarning foyda kutishlari va korxonaning likvidlik darajasi o‘rtasidagi muvozanat samarali moliyaviy strategiyani talab etadi. Shu boisdan ham moliyaviy risklarni diversifikatsiya qilish usullari takomillashmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, biznes moliyasida noaniqliklarni bartaraf etish imkonini yaratadi. Oxir-oqibat, strategik moliyaviy boshqaruv tizimining yangilanishi aksiyadorlar manfaatini himoya qilishga xizmat qiladi.

1-chizma.

Aksiyadorlik jamiyatlari biznes moliyasini takomillashtirish yo‘llari*

*Muallif ishlanmasi.

Aksiyadorlik jamiyatlarida biznes moliyasini takomillashtirish – bu nafaqat moliyaviy barqarorlikka erishish, balki investorlar ishonchini mustahkamlash va korporativ raqobatbardoshlikni oshirish yo‘lida muhim strategik yo‘nalishdir. Kapital tuzilmasining optimal nisbati, zamonaviy moliyaviy texnologiyalar va shaffof boshqaruv mexanizmlarining joriy etilishi kompaniya qiymatini oshirishga xizmat qiladi, bu esa aksiyadorlar manfaatlari bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqdir. Investitsiya qarorlarini qabul qilishda ilmiy asoslangan moliyaviy tahlil metodlariga tayanish moliyaviy resurslarning samarasini oshirib, uzoq muddatli rivojlanish uchun poydevor yaratadi. Fond bozorida samarali foydalanish va dividend siyosatini oqilona yuritish orqali jamiyatlar nafaqat ichki moliyaviy barqarorlikka, balki tashqi investitsion jozibadorlikka ham erishadi. Xalqaro tajriba va milliy realiliklar uyg‘unligida shakllantirilgan

moliyaviy boshqaruv tizimi, ayniqsa raqamli transformatsiya sharoitida, AJlarning raqobatbardoshligini va innovatsion salohiyatini izchil oshirib boradi.

1-jadval.

Aksiyadorlik jamiyatlarining barqaror rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar*

№	Omil nomi	Ta’sir darajasi	Amaliy ko’rsatkichlar	Xalqaro tajriba misoli	Tavsiyalar
1.	Kapital tuzilmasi samaradorligi	Yuqori	Qarzdorlik koeffitsienti, ROE	General Electric (AQSh) – 60/40 model	Optimal nisbatni aniqlash va yillik tahlil
2.	Korporativ boshqaruv sifati	Yuqori	ESG ko’rsatkichlari, investitsion reytinglar	Samsung (Janubiy Koreya) – ESG transformatsiyasi	Mustaqil direktorlar ulushini 30% dan kam qilmaslik
3.	Investitsiya faoliyati samaradorligi	O’rta-yuqori	Kapital rentabelligi (ROIC), NPV > 0 loyihalar soni	Siemens (Germaniya) – raqamli investitsiyalar	DCF va real opsiyonlar metodini joriy etish
4	Aksiyalar bozorida faollik	O’rta	Emissiya hajmi, aylanish tezligi (Turnover Ratio)	TSMC (Tayvan) – faol ikkilamchi bozor ishtiroki	Tahliliy hisobotlarni ochiq e’lon qilish
5.	Moliyaviy texnologiyalardan foydalanish	O’rta	Operatsion xarajatlar/foйда nisbati	Amazon (AQSh) – AI asosidagi moliyaviy monitoring	SAP, Oracle kabi tizimlarni joriy etish
6.	Dividend siyosatining izchilligi	O’rta	Dividend payout ratio, DPS	Nestlé (Shveysariya) – 30 yil uzluksiz dividend	Barqaror dividend strategiyasini ishlab chiqish

*Muallif ishlanmasi.

Yuqorida keltirilgan jadvaldan ko’rinib turibdiki, aksiyadorlik jamiyatlarining barqaror rivojlanishi ko’p omilli va murakkab iqtisodiy munosabatlarga asoslanadi hamda moliyaviy boshqaruv samaradorligi, korporativ boshqaruv tizimining sifati, fond bozorida faollik darajasi va investitsiya strategiyalarining aniqligi bu jarayonda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va dividend siyosatining izchilligi kompaniyaning uzoq muddatli barqarorligiga xizmat qiladi, bu esa nafaqat ichki iqtisodiy ko’rsatkichlar, balki tashqi investorlar bilan bo’lgan munosabatlarda ham muhim rol o’ynaydi. Xalqaro tajriba shuni ko’rsatadiki, barqarorlikka erishgan yirik kompaniyalar yuqoridagi omillarni integratsiyalashgan holda boshqarish orqali raqobatbardosh ustunlikka erishgan. Shunday ekan, har bir aksiyadorlik jamiyati o’z rivojlanish strategiyasini ushbu omillarni kompleks tahlil qilgan holda shakllantirishi lozim.

Aksiyadorlik jamiyatlarining dividend siyosati investorlar qarorlariga bevosita ta’sir ko’rsatuvchi muhim moliyaviy omildir. Ushbu siyosatning izchil va shaffof yuritilishi kompaniya obro’sini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bozor iqtisodiyotida dividendlar nafaqat foyda taqsimoti, balki aksiyalar bozor bahosining shakllanishida ham hal qiluvchi rol o’ynaydi. Davlat va xususiy aksiyadorlarning manfaatlarini muvozanatini ta’minlash uchun o’rtacha va uzoq muddatli dividend strategiyalari ishlab chiqilishi lozim. AQSH va Yevropa mamlakatlarida barqaror dividend siyosati kompaniyalarning kapital qiymatini 12–15 foizgacha oshirganini kuzatish mumkin. Moliyaviy tahlil vositalari yordamida dividend to’lov imkoniyatlarini baholash orqali investor kutishlari tahlil qilinadi. Bu esa aksiyadorlar ishonchini mustahkamlash bilan birga, kompaniya moliyaviy reytingini yaxshilaydi. Shuningdek, dividend siyosati daromad va investitsiya ehtiyojlari o’rtasidagi optimal nisbatni ta’minlashda vositachilik qiladi. Shu asosda aksiyadorlik jamiyatlari investorlar bilan uzoq muddatli hamkorlikka erishadi.

**O‘zbekistonda dividend to‘lovi bo‘yicha
top-10 aksiyadorlik jamiyatlari***

Aksiyadorlik jamiyati nomi	Qaror sanasi	Summa (uzs)	Foiz(%)	Boshlanish sanasi	Tugash sanasi
AJ "UZBAT A.O." QK	2023-06-08	21000	9130	2023-06-12	2023-08-07
"O ZTEMIRYO KONTEYNER" AJ	2023-06-27	40100	4010	2023-07-06	2023-09-04
"Ammofos-Maxam" AJ	2023-08-16	126079,48	2521,59	2023-08-16	2023-10-16
"O‘zRVB" AJ	2023-05-23	24014,52	2401,45	2023-06-02	2023-07-21
"Uchqo‘rg‘on don mahsulotlari" AJ	2023-03-31	8709,8822	1741,97	2023-04-15	2023-06-15
"Buxorodonmahsulotlari" AJ	2023-03-24	51997,75	1464,73	2023-03-25	2023-05-23
"Andijonkabel" AJ QK	2023-06-27	12000	1200	2023-07-20	2023-09-05
"Maxam - Chirchiq" AJ	2023-08-16	54385,31	1087,7	2023-08-16	2023-10-16
"Sho‘rchi don mahsulotlari"	2023-03-31	9359,86	935,99	2023-04-01	2023-06-01
"Namangandon mahsulotlari"	2023-03-30	27296,59	909,8	2023-03-30	2023-05-28

*<https://new.openinfo.uz/home>.

2023-yilgi dividend siyosati tahliliga ko‘ra, “Ammofos-Maxam” AJ 126,08 mlrd so‘mlik dividend to‘lovi bilan ro‘yxatning yetakchisi bo‘lib, bu korxonaning yuqori daromadlilikka ega bo‘lgan ishlab chiqarish faoliyati va foydaning aksiyadorlar manfaatiga yo‘naltirilayotganidan dalolat beradi. Undan keyingi o‘rinda “Maxam-Chirchiq” AJ turib, 54,39 mlrd so‘mlik dividend ajratgan bo‘lsa, “Buxorodonmahsulotlari” AJ 51,99 mlrd so‘mlik dividend to‘lab, uchinchi pog‘onani egalladi. Yirik to‘lovchilar orasida yana “Namangandonmahsulotlari” AJ (27,3 mlrd so‘m), “O‘zRVB” AJ (24,01 mlrd so‘m) va "O‘ztemyokonteyner" AJ (40,1 mlrd so‘m) kabi korxonalar ham yuqori natijalarga erishgan.

Dividend stavkasi (foiz) bo‘yicha esa "UZBAT A.O." QK 9130% ko‘rsatkich bilan ajralib turibdi, bu esa yuqori rentabellikka erishgan, lekin cheklangan miqdorda aksiyalar muomalada bo‘lgan kompaniyalar dividend siyosatining xususiyatini anglatadi. Shuningdek, “O‘ztemiryokonteyner” AJ (4010%) va “O‘zRVB” AJ (2401,45%) ham o‘z aksiyadorlariga sezilarli daromad taqdim etgan. Mazkur dividend to‘lovlari kompaniyalar moliyaviy holatining barqarorligi, toza foydaning mavjudligi hamda korporativ boshqaruvning ochiqligi va samaradorligining muhim ko‘rsatkichlaridandir. Yuqori dividend to‘layotgan kompaniyalar investorlar uchun jozibador sanaladi, bu esa ularning bozor kapitallashuvi va aksiyalariga talabni oshiradi. Shu bois, dividend siyosatini samarali yuritish aksiyadorlik jamiyatlarining bozor imijini mustahkamlashda muhim omil sifatida qaralishi kerak.

Aksiyadorlik jamiyatlarining barqaror rivojlanishi ko‘p jihatdan investitsiya portfelining tarkibi va sifati bilan belgilanadi. Investitsiya loyihalarining rentabelligi va risk darajasi o‘rtasidagi mutanosiblikni ta‘minlash – asosiy moliyaviy vazifalardan biridir. Jahon amaliyotida portfel investitsiyalarni diversifikatsiyalash orqali umumiy riskni kamaytirish usullari keng qo‘llanilmoqda. OECD ma‘lumotlariga ko‘ra, “kompaniyalar daromadining o‘rtacha 30 foizi uzoq muddatli investitsiyalarga yo‘naltirilmoqda”[13]. Aksiyadorlik jamiyatlari uchun innovatsion va eksport yo‘naltirilgan loyihalarga sarmoya kiritish ustuvor yo‘nalish hisoblanadi. Kapitalni oqilona taqsimlash esa dividend siyosatini barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, investitsiya faoliyatining monitoringi va auditori orqali moliyaviy shaffoflikni ta‘minlash zarur. Bu yondashuv investorlar ishonchini oshirish bilan birga, aksiyalarning bozor narxiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

1-diagramma.

**O‘zbekistonda daromadi bo‘yicha top-5 aksiyadorlik jamiyatlari,
2023-yil bo‘yicha, mrlld. so‘m***

*<https://new.openinfo.uz/home>

2023-yilda eng yuqori daromad ko‘rsatkichini qayd etgan kompaniya bu “O‘ztransgaz” AJ bo‘lib, uning daromadi 7 790,44 mrlld so‘mni tashkil etgan va bu natija mamlakat gaz tarmog‘ining keng qamrovi hamda energiya resurslariga talabning ortib borayotgani bilan bevosita bog‘liqdir. Ikkinchi o‘rinda esa sanoat giganti “Olmaliq kon-metallurgiya kombinati” AJ joy olgan bo‘lib, 6 711,12 mrlld so‘mlik daromadi bilan O‘zbekistonning eksport salohiyati va tog‘-kon sanoatidagi yuqori quvvatlarni ifoda etadi. Uchinchi va to‘rtinchi o‘rinlarni moliya sektorining yirik vakillari – “O‘zmilliybank” (1 716,54 mrlld so‘m) hamda “Kapitalbank” ATB (1 629,74 mrlld so‘m) egallagan bo‘lib, bu ularning bank xizmatlarini diversifikatsiyalashga, chakana va korporativ mijozlar sonining ortishiga hamda texnologik joriy etishlarga qaratilgan faol strategiyasining natijasidir. Reytingni “Hamkorbank” ATB yakunlab, 1 200,16 mrlld so‘m daromad bilan moliyaviy barqarorlik va viloyatlarda keng filial tarmog‘i orqali daromad olishdagi muvaffaqiyatini tasdiqlagan. Ushbu ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston iqtisodiyotida tabiiy resurslarga asoslangan korxonalar yetakchilikni saqlab qolayotgan bo‘lsa-da, moliya sektori ham faol transformatsiya hisobiga daromad salohiyatini jadal oshirmoqda. Shu bois bu jamiyatlarning boshqaruv samaradorligi va investitsiyaviy jozibadorligini doimiy monitoring qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy texnologiyalar aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy boshqaruv tizimini tubdan o‘zgartirmoqda. Raqamli moliya, blokcheyn texnologiyasi va avtomatlashtirilgan tahlil vositalari orqali moliyaviy axborotlar aniqligi oshmoqda. Deloitte ma‘lumotlariga ko‘ra, raqamli moliya infratuzilmasiga sarmoya kiritgan jamiyatlarda foyda marjasi 1,5 barobarga ko‘tarilgan. Moliyaviy hisob-kitoblarni avtomatlashtirish operatsion xarajatlarni kamaytiradi va inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklar oldini oladi. Shu bilan birga, elektron moliyaviy platformalar yordamida real vaqtda monitoring qilish imkoniyati yaratiladi. Raqamli texnologiyalar yordamida investitsiya loyihalarining moliyaviy tahlili tezkor va batafsil amalga oshiriladi. Moliyaviy resurslarni raqamli boshqarish orqali strategik qarorlar samaradorligi oshadi. Shu bois raqamlashtirish aksiyadorlik jamiyatlarining biznes moliyasini takomillashtirishda asosiy yo‘nalishlardan biriga aylanmoqda. Bu esa aksiyadorlar manfaatleri va korxonalar rivojlanishi o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta‘minlaydi.

Xulosa

Xulosa qilganda aksiyadorlik jamiyatlari biznes moliyasini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etib, uni optimallashtirishda quyidagilar, yani:

- moliyaviy resurslarni diversifikatsiya qilish orqali ichki manbalar (sof foyda, amortizatsiya ajratmalari) bilan tashqi manbalar (aksiyalar emissiyasi, obligatsiyalar, bank kreditlari) o‘rtasida optimal muvozanatni ta‘minlash, bu orqali qarz yukining ortiqcha o‘shishining oldini olish tavsiya etiladi;
- korporativ moliyaviy boshqaruv tizimini zamonaviy axborot texnologiyalariga

asoslangan holda avtomatlashtirish, bu orqali xarajatlarni tahlil qilish va investitsiya qarorlarini qabul qilishda tezkor va aniq yechimlarga erishish imkoniyati yaratiladi;

- aksiyadorlar va investorlar bilan ochiq va muntazam moliyaviy axborot almashinuvini yo‘lga qo‘yish orqali ularning ishonchini mustahkamlash va korxonaning bozor kapitallashuvini oshirish samarali yo‘l hisoblanadi;

- kapital tuzilmasini optimallashtirish va o‘zlashtirilgan foydaning muqobil yo‘nalishlarga yo‘naltirilishini rejalashtirish, ya‘ni nafaqat dividend to‘lovi, balki qayta investitsiyalash va innovatsion loyihalarga sarmoya kiritish mexanizmlarini kengaytirish muhimdir;

- moliyaviy risklarni tahlil qilish va ularni boshqarish bo‘yicha maxsus ichki audit va monitoring tizimini joriy etish, bu orqali potentsial likvidlik muammolari va qarzlarning muddatli xizmat ko‘rsatish ko‘rsatkichlari oldindan aniqlanib, tegishli choralar ko‘riladi;

- korporativ obligatsiyalar va boshqa moliyaviy instrumentlar orqali bozorda uzoq muddatli resurslarni jalb qilish, bu orqali bank kreditlariga qaramlik kamaytirilib, investitsiyaviy mustaqillik ta‘minlanadi;

- korporativ boshqaruv organlarida moliyaviy mutaxassislarning salohiyatini oshirish, xalqaro moliyaviy boshqaruv amaliyotlarini o‘rganish va tadbir etish orqali korxonada darajasida moliyaviy qarorlarning samaradorligi oshiriladi;

- davlat tomonidan yaratilayotgan soliq imtiyozlari, subsidiyalar va boshqa moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlaridan to‘liq va oqilona foydalanish, bu orqali aksiyadorlik jamiyatlarining investitsiyaviy faolligi va moliyaviy barqarorligi ta‘minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jahon bankining ma‘lumotlari. – <https://archive.doingbusiness.org>
 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son
 3. Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2018). Principles of Corporate Finance (12th ed.). McGraw-Hill Education.
 4. Damodaran, A. (2021). “Corporate Finance: Cost of Capital, Risk Assessment and Value Creation.” NYU Stern School of Business Working Paper.
 5. Jensen, M. C. (2017). “Agency Costs of Overvalued Equity”. *Financial Management*, 46(3), 637–665.
 6. Крылов С. И., Решетникова О. А. Методические аспекты анализа и прогнозирования финансового состояния промышленного предприятия // *Финансовая аналитика: проблемы и решения*. – 2010. – №. 8. – С. 2-8.
 7. Алябьева В. А. Факторы и пути повышения финансовой устойчивости организации. – 2011.
 8. Elmirezayev S. Dividend Policy Analysis and Dividend Aristocrats in Developed Countries // *Scientific-electronic journal “IFA*. – 2020. – Т. 2.
 9. Karimov A. Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish // *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*. – 2024. – Т. 2. – №. 4.
 10. Karimov A. O‘zbekiston fond bozorida investorlarning pul mablag‘larini jalb qilish mexanizmlaridan foydalanish // *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*. – 2023. – Т. 1. – №. 8.
 11. Omonov S. Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati // *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*. – 2025. – Т. 3. – №. 2.
 12. World Bank Group (2022). “Corporate Finance and Capital Structure in Emerging Markets” – Washington, D.C.:
 13. OECD (2020). “OECD Equity Market Review” – Paris: OECD Pub.
- Elektron resurs**
14. <https://www.uzex.uz/fr/pages/public-material-facts>